

MAHALLA INSTITUTI VA FUQAROLIK JAMIYATINING IJTIMOY ADOLATNI TA'MINLASHDAGI O'RNI

Maxmudov Izzatillo Ne'matilloevich

Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17627242>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yangi O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning ijtimoiy adolatni ta'minlashdagi roli tahlil qilinib, unda mahalla instituti va nodavlat notijorat tashkilotlari jamiyatdagi ijtimoiy birdamlik, nizolarni murosa asosida hal qilish, aholi ehtiyojlarini aniqlash va davlat organlari faoliyatini nazorat qilish orqali adolatni amaliy tarzda ta'minlash imkoniyati o'rganilgan. Shuningdek, fuqarolik jamiyati institutlarining mustaqilligi, davlat bilan ijtimoiy sheriklik mexanizmlari va barqaror moliyalashtirishning ahamiyati ta'kidlangan. Bundan tashqari, NNTlar va mahalla orqali huquqiy madaniyatni oshirish, aholi o'rtasida yordam va mas'uliyat muhitini yaratish kabi ijtimoiy adolatni mustahkamlovchi mexanizmlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy adolat, fuqarolik jamiyati, madaniyat, mahalla, shaffoflik, oshkoralik, farovonlik.

Yangi O'zbekiston sharoitida fuqarolik jamiyatini rivojlantirish davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Fuqarolik jamiyati institutlari, o'z navbatida, ijtimoiy adolatni o'rnatish va ta'minlashning qudratli mexanizmi bo'lib xizmat qiladi. Ular davlat va fuqarolar o'rtasida "ko'priq" vazifasini o'taydi, aholining manfaatlarini ifoda etadi va davlat organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshiradi. O'zbekistonda fuqarolik jamiyatining eng o'ziga xos va tarixan shakllangan instituti bu, shubhasiz, mahalla hisoblanadi. Mahalla instituti ijtimoiy adolatni ta'minlashda bir necha muhim funksiyalarni bajaradi. U, avvalo, ijtimoiy birdamlik va hamjihatlik markazidir. Aynan mahalla doirasida "Kimningdir farzandi – bu mening ham farzandim" degan qarash mavjud bo'lib, jamoa o'z a'zolarining taqdiri uchun umumiy mas'uliyatni his qiladi. Shu asosda ijtimoiy adolatning taqsimlovchi tamoyili o'zining amaliy ifodasini topadi: hashar orqali umumiy infratuzilmani yaxshilash, muhtoj oilalarga yordam ko'rsatish, saxovat tadbirlarini uyushtirish orqali moddiy ne'matlar norasmiy, ammo samarali tarzda qayta taqsimlanadi. Bu jarayon O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi Qonunida ham o'zining huquqiy asosini topgan bo'lib, unda mahallalarning ijtimoiy qo'llab-quvvatlashdagi vakolatlari belgilab berilgan [1].

Bundan tashqari, mahalla nizolarni hal qilish va adolatni tiklashning birlamchi bo'g'inidir. Fuqarolar o'rtasidagi ko'plab maishiy, oilaviy yoki qo'shnichilikka oid kelishmovchiliklar rasmiy sud idoralariga yetib bormasdan, mahalla oqsoqollari, yarashtirish komissiyalari ishtirokida hal etiladi. O'zbekiston Respublikasining 2018-yilda qabul qilingan "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonuni aynan shunday nizolarni sudgacha hal qilishning huquqiy asoslarini yaratib, mahalla kabi an'anaviy institutlarning bu boradagi rolini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Qonunning asosiy maqsadlaridan biri – bu nizolashayotgan tomonlarni murosaga keltirish orqali jamiyatda ijtimoiy totuvlikni saqlashdir, bu esa ijtimoiy adolat g'oyasiga to'liq mos keladi [2].

Mahalla instituti va fuqarolik jamiyatining boshqa tuzilmalari ijtimoiy adolatni ta'minlashda muhim rol o'ynasa-da, ularning faoliyati ma'lum bir qiyinchilik va cheklovlarga ham duch keladi. Ularning samaradorligi ko'p jihatdan davlat organlari bilan o'rnatilgan

hamkorlik munosabatlarining fe'l-atvoriga bog'liq. Agar davlat mahallani o'zining quyi bo'g'ini sifatida ko'rib, uning faoliyatiga haddan tashqari aralashsa, uning mustaqilligini cheklasa, mahalla o'zining "jamoatchilik ruhi"ni yo'qotib, oddiy ijrochi organga aylanib qolishi mumkin. Bu holatda u fuqarolar manfaatlarini himoya qilish o'rniga, yuqoridan tushirilgan topshiriqlarni bajaruvchi byurokratik tuzilmaga aylanadi.

O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida aynan shu muammoni hal etishga, ya'ni NNTlar va boshqa jamoat tashkilotlarining mustaqilligini oshirish, ularni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning shaffof mexanizmlarini yaratishga katta e'tibor qaratilmoqda. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Jamoatchilik palatasining tashkil etilishi davlat va jamiyat o'rtasida ochiq muloqotni yo'lga qo'yish, fuqarolik jamiyati institutlarining ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi ishtirokini kuchaytirishga qaratilgan muhim qadamdir [3].

Ijtimoiy sheriklik – bu davlat organlarining nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlarini amalga oshirishdagi, normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishdagi hamda jamiyat uchun muhim bo'lgan boshqa masalalarni hal etishdagi hamkorligidir. Bu tamoyil O'zbekiston Respublikasining "Ijtimoiy sheriklik to'g'risida"gi Qonunida o'zining aniq huquqiy ifodasini topgan. Qonunda ta'kidlanganidek, ijtimoiy sheriklikning asosiy prinsiplaridan biri bu "tomonlarning teng huquqliligi" va "ochiq-oshkoralik"dir. Bu shuni anglatadiki, chinakam fuqarolik jamiyati davlatga raqobatchi emas, balki ishonchli va teng huquqli sherik bo'lishi kerak. Buning uchun esa davlat ularga ishonch bildirishi va mustaqil faoliyat yuritishlari uchun zarur sharoitlarni yaratib berishi lozim. Bu huquqiy asos ijtimoiy adolatning samarali amal qilishi uchun davlat va jamoat institutlari o'rtasidagi sog'lom, teng huquqli hamkorlik muhiti zarurligini ko'rsatadi [4].

NNTlar tomonidan o'tkaziladigan seminarlar, treninglar, ommaviy tadbirlar orqali fuqarolarning huquqiy savodxonligi oshiriladi, ularga o'z huquqlarini bilish va himoya qilish yo'llari o'rgatiladi. Masalan, "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi" faoliyati orqali fuqarolar savdo va xizmat ko'rsatish sohasida o'z huquqlarini talab qilishni o'rganmoqdalar, bu esa iqtisodiy munosabatlarda adolat o'rnatilishiga xizmat qiladi [5].

Fuqarolik jamiyati institutlarining, jumladan mahallaning ham ijtimoiy adolatni ta'minlashdagi samaradorligi ularning moliyaviy mustaqilligi va resurslar bazasiga ham bog'liq. Ko'p hollarda NNTlar va jamoat fondlari o'z faoliyatini amalga oshirish uchun davlat grantlari, subsidiyalari yoki xalqaro donorlar yordamiga tayanadi. Bu holat ularning faoliyat doirasini ma'lum darajada cheklab qo'yishi mumkin. Shu sababli, ijtimoiy adolatning muhim amaliy mexanizmlaridan biri bu – fuqarolik jamiyati institutlarini barqaror moliyalashtirish tizimini yaratishdir [6].

O'zbekistonda bu borada muhim qadamlar qo'yilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasining "Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida"gi Qonunida NNTlarning tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishiga ruxsat berilgan [7].

Shunday qilib, mahalla va boshqa fuqarolik jamiyati institutlari ijtimoiy adolatni ta'minlashning nazariy g'oyadan amaliy mexanizmga aylanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ular bir tomondan, aholining ehtiyojlarini aniqlab, davlatga yetkazsa, ikkinchi tomondan, davlat tomonidan ajratilgan resurslarning manzilli yetib borishini nazorat qiladi. Uchinchidan, ular jamiyatda o'zaro yordam, g'amxo'rlik va ijtimoiy mas'uliyat muhitini yaratadilar. Ularning

faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, huquqiy va iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash – Yangi O'zbekistonda barqaror, adolatli va farovon jamiyat qurishning eng muhim shartlaridan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining 2013-yil 22-apreldagi "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi O'RQ-350-sonli Qonuni (yangi tahriri) //https://lex.uz/docs/-2156899
2. O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 3-iyuldagi "Mediatsiya to'g'risida"gi O'RQ-482-son Qonuni //https://lex.uz/docs/-3805227
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 16-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Jamoatchilik palatasini tashkil etish to'g'risida"gi PF-5980-sonli Farmoni //https://www.lex.uz/uz/docs/-4789926
4. O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 25-sentabrdagi "Ijtimoiy sheriklik to'g'risida"gi O'RQ-376-son Qonuni //https://lex.uz/docs/-2468214
5. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasining yillik hisobotlari.
6. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Nodavlat notijorat tashkilotlari portal //https://e-ngo.uz/
7. O'zbekiston Respublikasining 1999-yil 14-apreldagi "Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida"gi 763-I-sonli Qonuni //https://lex.uz/docs/-11360